

Hidroconversión de un corte de petróleo por medio de una molécula sonda

Henry Labrador^{1,*}, Jean Rodriguez¹, Miguel Luis²

¹ Laboratorio de Petróleo, Hidrocarburo y Derivados, Departamento de Química, FACyT-UC, Valencia, Venezuela.

² Laboratorio de Catálisis y Metales de Transición, Departamento de Química, FACyT-UC, Valencia, Venezuela.
Correos electrónicos: hylabrad@uc.edu.ve*, jean_c_rodriguez15@hotmail.com, maluis64@yahoo.com

Resumen

En esta investigación se evaluó el efecto en la reacción de hidrotratamiento (HDT) de un disolvente donador de hidrógeno (decalina) sobre un corte de petróleo (CDP) obtenido con n-pentano, evidenciando una alta hidroconversión de los asfaltenos (contenidos en el CDP) hasta un 50%, lo cual es indicativo que el uso de la decalina como hidrogenante es factible en su aplicación en el CDP, siendo una posible vía para el mejoramiento de los crudos pesados (CP), extrapesados (XP) y residuos de vacío.

Palabras clave: asfaltenos, hidrotratamiento, hidroconversión.

Abstract

In this research, the effect on the hydrotreating reaction (HDT) of a hydrogen donor solvent (decalin) on an oil cut (CDP) obtained with n-pentane was evaluated, demonstrating a high hydroconversion of the asphaltenes (contained in the CDP) up to 50%, which is indicative that the use of decalin as a hydrogenating agent is feasible in its application in the CDP, being a possible route for the improvement of heavy crude oils (CP), extra heavy (XP) and residues of empty.

Keywords: asphaltenes, hydrotreatment, solvent, hydroconversion.

Highlights

El uso de un disolvente donador de hidrógeno favorece el aumento de la fracción de saturados y una disminución de los asfaltenos.

El empleo de tolueno en presencia del catalizador favoreció la disminución de los asfaltenos.

El uso de moléculas sonda en los procesos de hidroconversión en el mejoramiento de los crudos pesados y extrapesados.

Resumen Gráfico

Introducción

El petróleo es una de los productos naturales con mayor interés a nivel mundial, ya que sus componentes son de gran valor, se obtienen a partir de su refinación y son utilizados como materia prima para la industria química y petroquímica [1].

En la actualidad las reservas de crudo ligero y mediano han disminuido en el mundo, lo que ha obligado a los países productores de petróleo a interesarse por el procesamiento de crudos pesados (CP) y extrapesados (XP), y han hecho que se encuentren en la búsqueda de tecnologías que permitan mejorar la refinación del crudo y aumentar su producción al menor costo posible [2].

Los CP y XP tienen menor valor comercial, debido a la dificultad que resulta su procesamiento, debido a que tienen considerables cantidades de asfaltenos, ya que causan problemas de transporte en las tuberías, debido a su alta viscosidad mayormente superior a los 10000 cP, además una alta presencia de heteroátomos (S, N y O) y metales (Ni, V, Fe, Cu y Mo) generan problemas en la refinación, produciendo envenenamiento de los catalizadores y adicionalmente, ese alto porcentaje de asfaltenos genera una mayor cantidad de coque [3].

El hidrotratamiento (HDT) es considerado como uno de los métodos que se ha empleado para la disminución de los heteroátomos y metales presentes en los asfaltenos, lo cual ha ayudado a disminuir la presencia de estos en el crudo y de esa manera conferirle mejores propiedades, favoreciendo así su refinación [4-7].

Metodología Experimental

Corte de Petróleo

Se procedió a añadirle al crudo XP n-pentano en una relación m/v 1:20, y se colocó en agitación por 6 h en un baño de hielo con el fin de prevenir la evaporación del disolvente de la mezcla. Después al terminar las 6 h, se dejó la mezcla en reposo por 24 h. La mezcla se filtró por gravedad, obteniéndose una fracción líquida (maltenos), y una fracción sólida la cual representa al CDP, se midió su masa, se determinó su porcentaje y se guardó bajo atmósfera inerte.

Reacciones de Hidrotratamiento (HDT).

Se efectuaron siete reacciones mostradas en la Tabla 1. En las cuales se involucraron la decalina y el tolueno como disolventes. El catalizador empleado fue el NiMoS/ γ -Al₂O₃, el cual es un catalizador comercial muy empleado en las reacciones de HDT en la industria petrolera.

Tabla 1. Identificación de las reacciones de HDT realizadas.

Identificación	Reacción
1	Decalina
2	Decalina + catalizador
3	Decalina + CDP
4	Decalina + CDP + catalizador
5	Tolueno + CDP
6	Tolueno + catalizador
7	Tolueno + CDP + catalizador

Las condiciones a las que se llevaron a cabo las reacciones de HDT se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Condiciones a las que se realizaron las reacciones de HDT.

Temperatura (°C)	310
Presión (psi)	1000
Tiempo (h)	4
Velocidad de agitación (rpm)	70
Masa de catalizador (mg)	300
Volumen de disolvente (mL)	48
Masa de CDP (g)	4

Caracterización del corte de petróleo por el método SARA

En primer lugar, se procedió a separar los asfaltenos del CDP, para lo cual se tomó 1 g de este y se le adicionaron 20 mL de n-heptano y se colocó en el ultrasonido por 10 min, para homogeneizar la mezcla, se filtró por gravedad, obteniéndose una fracción sólida (asfaltenos) y una fracción líquida (máltenos).

Los asfaltenos obtenidos fueron llevados a un sistema Schlenk para remover las trazas de disolvente. Se colocaron los asfaltenos en el envase del Schlenk, se aplicó vacío y se calentó hasta 120 °C aproximadamente, por 4 h.

Después para la caracterización de los máltenos, se empleó la cromatografía de columna, en la cual se tomaron como fase estacionaria: sílice gel y como fase móvil: n-heptano.

Se añadieron 0,5 g de maltenos en la parte superior de la columna. Luego se agregaron 20 mL de n-heptano a la columna y se colocó un beaker debajo de ésta para obtener la fracción de saturados, mientras se recolectaban estos se colocaba una lámpara ultravioleta (UV) para determinar los aromáticos incoloros. Cuando los aromáticos fluorescentes se encontraban cercanos a la llave de la columna, se

procedió a recolectarlos en otro beaker y se añadieron 20 mL de tolueno para recolectar completamente los aromáticos, después se añadió metanol para obtener a las resinas.

Medición de la estabilidad de los asfaltenos

Se preparó una disolución de 3 g/L de asfalteno en tolueno y luego se procedió a homogeneizar la disolución en el ultrasonido por 15 min.

Luego se tomaron alícuotas de 2 mL de la disolución madre y se colocaron en varias fioas siguiendo el método de la mancha de Oliensis (ASTMD-4740), se tomó una pequeña porción de una de las alícuotas con una pipeta Pasteur y se colocó una gota de la alícuota en un papel de filtro representando el color de la mezcla sin adición de n-heptano (volumen 0; asfaltenos sin flocular), después se le adicionó la alícuota n-heptano con una bureta, hasta observar la floculación de los asfaltenos.

Determinación de la estructura de los asfaltenos por FTIR

Se tomó una pequeña cantidad de la muestra respectiva de asfalteno y se mezcló con bromuro de potasio (KBr) en un mortero para homogeneizar la mezcla, luego se tomó parte de la mezcla y se elaboró una pastilla por compresión en una prensa. Se colocó la pastilla en la porta del espectrofotómetro y se le realizó un FTIR.

Discusión

En la Tabla 3, se presentan los porcentajes de conversión de los asfaltenos obtenidos en las reacciones de HDT, aplicadas con el CDP y disolventes.

Tabla 3. Conversión de asfaltenos obtenidas en cada reacción de HDT.

Reacción	Porcentaje de conversión de asfaltenos (% \pm 2) %
3	50
4	52
5	14
7	76

Las reacciones de HDT realizadas favorecen la conversión de los asfaltenos, siendo la más efectiva la reacción siete, la cual alcanzó una conversión de 76 % en donde se empleó tolueno como disolvente y en presencia de catalizador, sin embargo en la reacción 5 fue sin catalizador, lo cual implicó solo el efecto térmico. Esto demuestra que el efecto catalítico promovió la conversión de los asfaltenos empleando tolueno como disolvente.

En la Tabla 4, se muestran los valores de los porcentajes del SARA (saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos).

Tabla 4. Comparación del cambio de las fracciones del CDP después de la reacción de HDT usando decalina como disolvente.

Reacción	Composición ($X_i \pm 1, 0$) %			
	S	A	R	A
Decalina + CDP (Sin reacción)	47	28	22	3,4
3	58	15	26	2,7
4	51	38	8	2,7

En la Tabla 4 se observa que ocurrió una disminución del porcentaje de asfaltenos con el uso del disolvente donante de hidrógeno (decalina), reacción 3, lo cual

podría indicar que parte de los asfaltenos están siendo hidrogenados por el disolvente modificando su estructura y pasando a formar parte de las otras fracciones y además, la fracción de aromáticos fue disminuida como producto de la hidrogenación de sus centros aromáticos.

Las fracciones donde ocurrió una disminución, producto de las reacciones de HDT, fueron los aromáticos y los asfaltenos, lo que posiblemente sea a que estas fracciones tienen menos cadenas alquílicas, por lo que la decalina puede interactuar mejor, resultado de un menor efecto estérico, ocurriendo la donación de hidrógeno del disolvente a las fracciones, ocasionando un aumento de la fracción de los saturados.

En el caso en el que estuvo presente el catalizador, la fracción más sensible a las reacciones de HDT fueron las resinas, esto dice que la presencia del catalizador alteró esta fracción, pero en forma general se encontró una disminución en las fracciones de asfaltenos y un aumento de los saturados.

Tabla 5. Punto de floculación de los asfaltenos antes y después de la reacción de HDT.

Reacción	% de n-Heptano
Sin reacción (blanco)	55
3	51
4	35
5	46
7	52

En la Tabla 5 se reporta los porcentajes de asfaltenos en el método del umbral de floculación, determinándose que la única reacción donde se obtuvo unos asfaltenos menos estables fue la reacción 4, esto puede

indicar que posiblemente ocurrió un aumento de la aromaticidad de la estructura promedio, favoreciéndose la agregación de los asfaltenos y aumentando su inestabilidad.

En las Figuras 1 y 2 se muestra los FTIR de los asfaltenos antes y después de la reacción de HDT, se observa que son muy parecidos, presentando pequeñas diferencias en la huella dactilar del FTIR, esto indica que los grupos funcionales presente en los asfaltenos se mantiene después de la reacción de HDT.

En el caso en el que estuvo presente el catalizador, la fracción más sensible a las reacciones de HDT fueron las resinas, esto indica que la presencia del catalizador alteró esta fracción, pero en forma general se encontró una disminución en las fracciones de asfaltenos y un aumento de los saturados.

Figura 1. Espectro FTIR de los asfaltenos Carabobo.

Figura 2. Espectro FTIR de los asfaltenos después de HDT del CDP con decalina.

Conclusiones

La tolerancia de los asfaltenos frente al n-heptano no fue alterada con el uso del disolvente donador de hidrógeno, indicando que la hidrogenación de centros aromáticos y el rompimiento de cadenas alquílicas está ocurriendo. Sin embargo, cuando se usó el catalizador, se pudieron haber favorecido las reacciones de: deshidrogenación, desalquilación u dimerización generando asfaltenos menos estables.

Referencias

- [1] Llorens, J., Pera-Titus, M. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering aspects, 350 (2009) 63.
- [2] Rivas, L. (2006) Trabajo Especial de Grado: Oxidación catalítica de hidrocarburos saturados e insaturados mediante óxidos de hierro.
- [3] Owusu-Boakye, A., Dalai, A. K., Ferdous, D., Adjaye J. Energy & fuels, 19 (2005)1763.
- [4] Speight, J. (1980). The Chemistry and Technology of Petroleum. Primera edición. Marcel Dekker, USA.
- [5] Acevedo, S. Revista de la Sociedad Venezolana de Química, 24 (2001) 33.
- [6] Labrador, H., Villanueva, I., Luis, M. Revista Ingeniería UC, 20 (2013) 71-.
- [7] Shafaghat, H., Sirous Resazei, P. Ashri Wan Daud, W. M. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 65 (2016) 91.